

Калантасєвська О. О.

*доктор філософії, викладач кафедри фешн та шоу-бізнесу,
Київський національний університет культури і мистецтв,
<https://orcid.org/0000-0001-9914-8272>*

Дихнич Л. П.

*кандидат історичних наук, завідувач кафедри фешн та шоу-бізнесу,
Київський національний університет культури і мистецтв,
<https://orcid.org/0000-003-1778-7551>*

МЕНЕДЖМЕНТ В ІНДУСТРІЇ МОДИ: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ЗРОСТАННЯ

JEL Classification: M 31

SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. Стаття присвячена аналізу викликів та можливостей, що стоять перед менеджментом в індустрії моди, з метою досягнення соціокультурного зростання. Відповідно, мета статті – дослідження різних аспектів менеджменту в індустрії моди з акцентом на їхній вплив на соціокультурне зростання. Методологічну основу дослідження становлять методи збирання та порівняння інформації, а також аналізу, синтезу та узагальнення. Зазначено, що серед основних можливостей індустрії моди є: інновації в технологіях, сталість як конкурентна перевага, економічний розвиток, підтримка благодійних ініціатив. Також розглянуто виклики, пов’язані з екологічністю, швидкозмінними трендами та соціально-етичними аспектами. У висновку зазначено, що менеджери в індустрії моди повинні бути готові до розв’язання різноманітних викликів, що постають на їхньому шляху, від зміни споживчих пріоритетів до вимог збереження природних ресурсів. Їхнє завдання полягає не лише в забезпеченні стійкого прибутку, а й у виробленні стратегій, що матимуть позитивний вплив на суспільство та культуру.

Ключові слова: fashion-індустрія, управління, соціальна відповідальність, соціокультурний розвиток, соціокультурний вплив.

Annotation. The article is devoted to the analysis of challenges and opportunities facing management in the fashion industry to achieve socio-cultural growth. Accordingly, the purpose of the study was to investigate various aspects of management in the fashion industry with an emphasis on their impact on socio-cultural growth. The methodological basis of the research is the methods of collecting and comparing information, as well as analysis, synthesis, and generalization. It was noted that the formation of the management of the fashion industry relates to the development of prestigious consumption and the transition to a society of mass consumption. It is noted that this industry has a huge impact on the socio-cultural context of modern society and has every opportunity to become a tool for socio-cultural growth. Among the main opportunities considered: innovations in technology, sustainability as a competitive advantage, economic development, support of charitable initiatives. Challenges related to environmental friendliness, fast-changing trends and socio-ethical aspects are also considered. The conclusion states that successful management in this field requires a balance between economic objectives, socio-cultural impact, and environmental sustainability. Managers in the fashion industry must be prepared to deal with a variety of challenges that come their way, from changing consumer priorities to the demands of preserving natural resources. Their task is not

only to ensure sustainable profits, but also to develop strategies aimed at a positive impact on society and culture. Only such an approach will allow the fashion industry to continue to develop, taking the initiative in economic, socio-cultural, and environmental dimensions. This opens opportunities for a variety of innovations, will promote the growth of consumer awareness and support sustainable development dynamics that go beyond economic achievements alone. By doing so, the fashion industry can continue to make a meaningful contribution to today's world by embodying creativity, innovation, and responsibility.

Keywords: fashion industry, management, social responsibility, socio-cultural development, socio-cultural influence.

Вступ

У світі індустрії моди, де творчість, стиль та виразність відіграють визначальну роль, менеджмент виявляється ключовим чинником успіху та сталого розвитку. Сучасний ринок моди став справжнім полем битви для брендів та дизайнерів, де вони змагаються не лише за увагу споживачів, а й за можливість впливати на соціокультурну сферу. Однак разом із безмежними можливостями перед індустрією моди постають різного роду виклики, пов'язані зі змінами в споживацьких уподобаннях, постійним зростанням конкуренції, етичними питаннями виробництва та пошуком балансу між створенням вартості й підтриманням культурної цінності.

Деякі теоретичні та практичні аспекти менеджменту в індустрії моди розглянуто у працях багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців. Так, О. Ясинська [9] у своїй розвідці розглянула ключові історичні віхи формування модної індустрії в Україні. Дослідниця детально вивчила формування та функціонування ринку легкої промисловості, а також надала класифікацію підприємств цієї галузі за об'єктно-суб'єктною ознакою. Чималу увагу авторка приділила виникненню сучасних термінів менеджменту підприємств у сфері моди. І. Буднікевич та К. Дузяк [1] дослідили роль та місце fashion-індустрії в структурі креативних індустрій, які сьогодні є одними з найбільш зростаючих секторів економіки. Автори статті узагальнили інформацію про внесок креативних індустрій у розвиток світової та національної економіки, у створення робочих місць та забезпечення сталого розвитку. Н. Корнілова та О. Ніфатова [3] розглянули особливості управління fashion-брендами в умовах нестабільного середовища світової економіки. Проаналізувавши динаміку розвитку ринку модної індустрії, дослідники встановили, що основними чинниками різкого зниження темпів зростання стали закриття офлайн-магазинів, порушення ланцюгів постачання та зниження купівельної спроможності населення. А. Кудіна [4] у своїй роботі дослідила поняття бренд-менеджменту в напрямках: наукових основ, корпоративного бренд-менеджменту та власне процесу управління брендом, що також називається брендингом. Н. Романченко та С. Фіщук [7] систематизували основні стратегії взаємодії fashion-індустрії зі споживачами, зіставивши їх із переліком наявних маркетингових інструментів, і визначили показники ефективності стратегії взаємодії в межах маркетингових комунікацій.

Проте оскільки індустрія моди є надзвичайно динамічною та складною галуззю, різноманітні аспекти менеджменту залишаються об'єктом подальших досліджень.

Формулювання цілей статті. У цій статті ми поглибимо розуміння ролі менеджменту в індустрії моди, розглянемо виклики, з якими цей сектор стикається, та проаналізуємо можливості, що відкриваються для досягнення не лише комерційного, а й соціокультурного зростання.

Мета статті полягає в дослідженні різних аспектів менеджменту в індустрії моди з акцентом на їхньому впливі на соціокультурне зростання.

Результати

Прийнято вважати, що головною метою модної індустрії є задоволення попиту споживачів. Однак у сучасному суспільстві мода виходить за межі лише об'єктивного попиту. Відмінною рисою fashion-бізнесу є низький ступінь кореляції між ціною продукції та її реальною споживчою цінністю.

Це зумовлено тим, що цінність бренду формується насамперед у свідомості цільової аудиторії, тому більш популярні й дорогі товари можуть не відрізнятися від звичайних за своїми споживчими характеристиками. Саме тому в ціні товару переважна частка належить витратам на рекламу, а не виробничим затратам [3, с.29].

Окрім того, модна індустрія суттєво впливає на світову економіку, навколишнє середовище та суспільство загалом. Fashion-індустрія стала окремим сектором економіки, який охоплює виробництво та реалізацію модних товарів, таких як одяг, взуття та аксесуари. Цей сектор вирізняється швидким розвитком, постійною зміною процесів і жорсткою конкуренцією між різними модними брендами.

Індустрія моди об'єднує різноманітні сфери, учасники яких займаються формуванням попиту серед споживачів, модних тенденцій і трендів, розробкою та моделюванням модних виробів, їх виробництвом, оновленням, рекламою та продажем. Нині індустрія моди характеризується високим ступенем інтелектуалізації діяльності, інноваційності, технологічності та креативу. Успіх fashion-індустрії залежить від інтеграції дизайну, інновацій та маркетингу, що дає змогу створювати та впроваджувати на ринок модні товари, враховуючи технологічні нововведення та побажання споживачів.

У XXI столітті модна індустрія розвивається в контексті «Індустрії 4.0», включно з новими галузями, як, наприклад, fashion-tech, що охоплюють різні аспекти діяльності, від зародження ідеї продукту та процесів його розроблення до персоналізації, кастомізації, дистрибуції, маркетингу й комунікацій. Цікаву думку про це висловив професор А. Макроббі у своїх дослідженнях. Вчений наголошує, що сучасна модна індустрія переживає важкі часи, змінюються традиційні підходи, розвиваються нові технології, виникають значні проблеми з логістикою постачання і навіть скандали, пов'язані з умовами праці постачальників і ставленням до персоналу великих брендів [12]. Окрім того, мода стає активним учасником політичних дебатів, у яких беруть участь не лише захисники навколишнього середовища, а й представники профспілок та різноманітні неформальні організації, як-от феміністські, антирасистські та екологічні групи.

Варто зазначити, що загалом поняття «Індустрія 4.0» може бути визначено як «новий рівень організації та контролю над процесами від початку до кінця життєвого циклу товарів, орієнтований на задоволення індивідуальних потреб споживачів. <...> Цей цикл починається з концепції товару, охоплює замовлення, розробку, виробництво та постачання і завершується утилізацією» [10, с. 16].

Ідея Індустрії 4.0 полягає в тому, щоб об'єднати «розумні» машини, продукти та ресурси в єдині гнучкі виробничі системи та горизонтально інтегрувати їх у міжгалузеві мережі цінностей [11].

У сучасних умовах Індустрія 4.0 дає змогу збирати та аналізувати дані швидше й ефективніше, що веде до виготовлення якісних товарів з меншими витратами. Це збільшує продуктивність виробництва, підтримує зростання промисловості та впливає на структуру робочої сили, що своєю чергою сприяє підвищенню конкурентоспроможності підприємств та країн [11].

Виділяють три основні драйвери, що свідчать про доцільність переходу до Індустрії 4.0 [10, с. 7]:

1. Інтеграція та керування ланцюгами вартості

У модній індустрії, де виробництво може бути розділене між різними локаціями та підприємствами, цей драйвер має допомогти оптимізувати та ефективно керувати постачальницьким ланцюгом, починаючи від джерела сировини до кінцевого продукту. Автоматизація та взаємозв'язок між різними етапами виробництва дають змогу знизити затрати, підвищити якість і зменшити час виробництва.

2. Цифрові технології та інтернет речей

В індустрії моди інтернет речей може забезпечити зв'язок між різними частинами виробничого процесу. Наприклад, цифрові мітки та датчики можуть допомогти відстежувати рух товарів від постачальника до споживача, спрощуючи логістику та підвищуючи ефективність постачання. Також

цифрові технології можуть бути використані для створення інтерактивних даних про виробу, які допоможуть споживачам отримати більше інформації про виріб та його виробництво.

3. Нові цифрові бізнес-моделі

Індустрія моди може розвивати нові бізнес-моделі, які базуються на індивідуальних потребах споживачів. Наприклад, персоналізація товарів за допомогою алгоритмів і штучного інтелекту дає змогу створювати унікальні продукти для кожного клієнта. Це може сприяти підвищенню лояльності споживачів та забезпечити вищу додану цінність.

У рамках нашого дослідження важливо зазначити, що Україна прийняла курс на цифровізацію, де ключовими чинниками для розвитку стали [6]:

- консолідація стейкхолдерів. Важливим елементом реалізації стратегії є об'єднання головних учасників Індустрії 4.0 та урядових структур. Такий підхід сприяє спільним зусиллям та координації дій для досягнення поставлених цілей;

- залучення ІТ-сектора. Активне залучення інформаційно-технологічного сектора до впровадження глобального досвіду та найкращих практик у підприємства допомагає забезпечити передавання знань та інноваційних рішень;

- створення інноваційної екосистеми. Важливим аспектом стратегії є створення сприятливого середовища для розвитку високотехнологічних сегментів промисловості. До нього належать сприяння стартапам, розвиток дослідницьких центрів та співпраця з науково-дослідними установами;

- інтеграція в міжнародні ланцюги цінності. Включення України у європейські та світові ланцюги цінності дає змогу підприємствам бути в курсі глобальних інновацій та використовувати передовий досвід;

- розвиток промислових сегментів. Стратегія покликана прискорити розвиток промислових сегментів в Україні, зокрема високотехнологічних галузей, що забезпечують ефективний розвиток і конкурентоспроможність економіки.

Ці чинники визначають шляхи реалізації цифрової трансформації української промисловості та бізнесу відповідно до принципів Індустрії 4.0.

У контексті цих викликів менеджмент в індустрії моди стає надзвичайно важливим складником. Ефективні менеджери повинні не лише розуміти тенденції моди, а й уміти адаптувати бізнес-процеси до мінливого зовнішнього середовища, використовуючи передові технології, щоб оптимізувати виробництво, логістику та дистрибуцію. Також успішні менеджери в індустрії моди мають враховувати суспільні та політичні аспекти, співпрацювати з різноманітними групами зацікавлених сторін і розробляти стратегії, які сприяють сталому розвитку та відповідають вимогам сучасного споживача.

О. Ясинька стверджує, що менеджмент в індустрії моди – це сукупність різних за призначенням суб'єктів, що функціонують, перебуваючи у взаємозв'язку з основними тенденціями моди, які діють у рамках виробництва тієї чи іншої продукції [9, с. 187].

Науковиця зазначає, що модний продукт, передусім модний одяг, має структуру, що складається з таких елементів:

- *суб'єктів індустрії*, які здійснюють підприємницьку діяльність, що пов'язана з процесом розробки, виробництва й розподілу об'єктів індустрії. В індустрії модного одягу до них належать: дизайнери, виробники сировини та одягу, представники оптової та роздрібною торгівлі тощо. Важливу роль також відіграють споживачі, які становлять ринок для цих суб'єктів. Від обсягу попиту на модні вироби залежить ефективність діяльності кожного учасника зокрема і всієї галузі загалом;

- *об'єктів індустрії*, якими є модна тенденція і модний продукт, зокрема модний одяг. Модні тенденції відображають загальну спрямованість моди на даний момент. Вони реалізуються завдяки використанню сучасних матеріалів, таких як модна сировина, текстиль, фурнітура, і в результаті створюються актуальні модні вироби, зокрема стильний одяг [9, с. 187].

На нашу думку, менеджмент в індустрії моди – це комплекс стратегічних, організаційних, маркетингових та операційних дій, спрямованих на ефективне управління бізнесом, пов'язаним із виробництвом, дизайном, маркетингом і продажем модних товарів і послуг. Ця галузь охоплює різноманітні аспекти, від креативного процесу до ланцюга постачання та взаємодії зі споживачами.

У рамках нашого дослідження варто зазначити, що становлення менеджменту модної індустрії пов'язане з розвитком престижного споживання та переходом до суспільства масового споживання. До кінця XIX століття модна індустрія практично не існувала, хоча саме явище моди як соціокультурного феномену відоме з давніх давен. Це відбувалося через те, що рівень життя основної маси населення залишався низьким, і їх споживання обмежувалося необхідними предметами, які виконували виключно практичні функції [5]. Відтак з ростом економіки та розвитком суспільних цінностей відбулися певні зміни. Середина XX століття була періодом, коли поняття моди почало трансформуватися і вже не розглядалося як елемент престижу, призначений для обмеженого кола споживачів, а стало тим, що більше відображає індивідуальний стиль та сприяє вираженню особистості. Це привело до виникнення більш широкого ринку модних виробів. Спрямованість на масове споживання, яке характеризувалося виготовленням товарів великими обсягами для широкого споживача, також сприяло зростанню впливу менеджменту в модній індустрії. Цей підхід вимагав більш організованого та професійного управління всіма аспектами виробництва, дизайну, маркетингу та розподілу модних виробів. Отже, розвиток менеджменту в індустрії моди був відповіддю на зміни в суспільстві та споживацьких звичках.

Зростання впливу менеджменту в модній індустрії віддзеркалюється в його основних аспектах, які охоплюють усі етапи від концепції до споживчого ринку. Розглянемо основні аспекти цього еволюційного процесу (табл. 1).

Таблиця 1

Основні аспекти менеджменту в індустрії моди

№ з/п	Аспект	Характеристика
1	Дизайн і розробка	Менеджери в індустрії моди співпрацюють з дизайнерами та створюють стратегії для розробки колекцій, аналізуючи потреби ринку, тренди та конкурентоспроможність
2	Виробництво	Управління виробництвом охоплює вибір матеріалів, контроль якості, планування виробництва та оптимізацію процесів
3	Маркетинг і реклама	Розробка маркетингових стратегій, брендуння, реклами та PR-кампаній допомагає підтримувати й підвищувати обіг індустрії моди
4	Дистрибуція та роздрібна торгівля	Менеджери вирішують, де і як продавати модні товари – будуть це власні бутики, роздрібні магазини чи онлайн-платформи
5	Управління ланцюгом постачання	Ефективне управління постачанням матеріалів і компонентів є ключовим для забезпечення якості та строків постачання
6	Аналіз даних та стратегічне планування	Розв'язання проблем і ухвалення стратегічних рішень базуються на аналізі даних щодо продажів, трендів ринку, поведінки споживачів тощо
7	Управління брендом	Створення, розвиток і підтримання образу бренду потребує від менеджерів великого уваги до деталей і взаємодії з аудиторією
8	Сталий розвиток	Останнім часом увага до екологічної стабільності виробництва та споживання зростає, тому менеджмент в індустрії моди також має враховувати аспекти сталого розвитку
9	Управління проектами	Багато компаній в індустрії моди працюють над великими проектами, як-от організація показів мод, запуск нових колекцій тощо

Джерело: власна розробка автора

Як бачимо, менеджмент в індустрії моди охоплює координацію та керування різними аспектами бізнесу, пов'язаними з дизайном, виробництвом, маркетингом, реалізацією та управлінням брендом компанії.

Зауважимо, що успішне управління брендом передбачає чітке визначення основної ціннісної концепції, яку бренд представляє, та ефективні комунікації з цільовою аудиторією. Це підкреслює значущість внутрішнього і зовнішнього сприйняття бренду, що визначається не лише продуктом або послугами, а й сукупністю цінностей, ідеалів та емоцій, які він викликає. Відповідно, стратегії бренду мають бути націлені на відтворення цієї ціннісної сутності через різноманітні канали комунікації, залучаючи та зберігаючи лояльну аудиторію.

Я. Кудіна зазначає, що бренд-менеджмент варто розглядати в трьох напрямках (рис.1).

Рис.1. Основні напрями бренд-менеджменту

Джерело: [4]

Ці три напрями доповнюють один одного, утворюючи цілісний підхід до ефективного управління брендом в сучасному бізнес-середовищі.

Водночас варто зауважити, що ця галузь має величезний вплив на соціокультурний контекст сучасного суспільства і може стати інструментом соціокультурного зростання:

1. Інновації в технологіях

Сучасні технології, як-от штучний інтелект, 3D-друкування та інтернет речей, відкривають нові можливості для індустрії моди. Інноваційні технології можуть покращити процеси дизайну, виробництва та розповсюдження модних виробів. Наприклад, використання 3D-друку дасть змогу створювати унікальний дизайн та персоналізовані вироби. Інтеграція технологій допомагає також відстежувати стабільність виробництва та дотримання вимог екологічної відповідальності.

Варто також зазначити, що нині, в епоху цифрових технологій, комунікації з аудиторією мають дещо інший характер, ніж це було ще десятиліття тому. Так, Н. Корнілова виокремлює такі сучасні інноваційні способи комунікацій зі споживачами:

– проведення спеціальних заходів із використанням цифрових технологій. Застосування цифрових технологій, як-от віртуальна реальність (VR) або доповнена реальність (AR), може

створювати незабутні враження для споживачів. Модні події, віртуальні покази та виставки дають змогу створити інтерактивні простори, де клієнти можуть експериментувати зі стилями та дизайном;

- використання соціальних мереж для комунікації. Соціальні мережі стали потужним інструментом для взаємодії з аудиторією. Бренди використовують платформи Instagram, Facebook, TikTok, для демонстрації своїх колекцій, показу «за лаштунками», спільної творчості зі споживачами, запуску конкурсів та акцій. Це сприяє активному залученню та збільшенню аудиторії [3, с.100].

Ці нові підходи та інноваційні технології дають змогу індустрії моди бути більш інтерактивною, персоналізованою та адаптованою до потреб сучасних споживачів, що створює додаткові можливості для розвитку брендів та залучення нових клієнтів.

2. Сталість як конкурентна перевага

Перехід до стабільного виробництва та підходу дає змогу компаніям стати лідерами в сфері екологічної відповідальності. Споживачі все більше звертають увагу на сталість продукції та екологічні практики компаній. Такі підходи можуть забезпечити лояльність клієнтів та привернути нову аудиторію, яка підтримує підприємства з позитивним впливом на навколишнє середовище.

3. Економічний розвиток

Індустрія моди є однією з найбільших галузей глобальної економіки, яка створює робочі місця та забезпечує економічний розвиток у багатьох країнах.

Серед основних аспектів, які підкреслюють важливість цієї галузі для економічного росту виділимо такі:

- створення робочих місць. Індустрія моди потребує постійної зайнятості великої кількості людей у різних сегментах, як-от дизайн, виробництво, маркетинг, роздрібна торгівля, логістика та багато інших. Це допомагає забезпечити їхнє працевлаштування та підвищення рівня зайнятості в галузі;

- внесок у ВВП. Модна індустрія виробляє значну частину світового валового внутрішнього продукту (ВВП). Так, нині ця креативна галузь формує понад 6,1 % світового ВВП – від 2 до 10 % ВВП в окремих країнах світу, а найближчими роками, за прогнозами експертів, цей показник становитиме близько 10 % [13];

- залучення інвестицій. Успішні модні компанії часто залучають інвестиції, що сприяє росту інновацій та розвитку. Інвестори вбачають потенціал у розвитку нових технологій та вдосконаленні виробничих процесів;

- експорт та імпорт. Багато країн є важливими експортерами модних товарів, що сприяє покращенню зовнішньоторговельного балансу. Товари модної індустрії можуть бути великим джерелом валютних доходів для країн-виробників;

- туризм. Мода також здатна впливати на туризм, оскільки багато людей подорожують для купівлі ексклюзивних товарів, відвідують модні шоу та події. Це може стимулювати розвиток туристичної інфраструктури та приносити додаткові доходи;

- інновації та дослідження. Індустрія моди потребує постійної інноваційної діяльності, включно з дослідженням нових матеріалів, технологій та дизайнерських підходів. Це сприяє розвитку нових ідей та продуктів.

Тож бачимо, що fashion-індустрія відіграє ключову роль у створенні робочих місць, забезпеченні економічного зростання, залученні інвестицій та сприянні розвитку країн. Її вплив на економіку важко переоцінити, і це робить її важливим суб'єктом глобальної економіки.

4. Використання соціальних мереж. Сучасні соціальні мережі, зокрема Instagram, стали важливим інструментом для модних брендів у взаємодії зі споживачами. Вони надають можливість демонструвати нові колекції, ділитися «закуліссям» процесів дизайну та виробництва, залучати аудиторію через конкурси та взаємодію, а також отримувати швидкий зворотний зв'язок. Інтерактивність соціальних мереж дає змогу вибудовувати близькі та довготривалі стосунки з клієнтами.

5. *Відкриття нових ринків.* Глобалізація та доступність інтернету створюють можливість для модних брендів відкривати нові ринки по всьому світу. Розширення асортименту та адаптація до місцевих уподобань дають змогу привернути увагу нових аудиторій. Це може бути важливим чинником для росту та збільшення обсягів продажів, забезпечуючи більш широке географічне охоплення.

6. *Використання даних для аналізу та прогнозування.* Збір та аналіз даних про споживчу поведінку, попит, тренди та інші релевантні показники може надати брендам цінну інформацію для ухвалення рішень. Використання аналітичних інструментів дає змогу передбачати зміни в уподобаннях споживачів та застосовувати стратегії продажів і маркетингу відповідно.

7. *Підтримка благодійних ініціатив.* Індустрія моди може використовувати свій вплив для підтримки різних благодійних та соціальних ініціатив, як-от боротьба зі зміною клімату, рівність статей, боротьба з бідністю тощо. Це може мати значний позитивний вплив на суспільство та покращити імідж галузі. Серед основних способів, які індустрія моди може використовувати для підтримки благодійних ініціатив, виділимо такі:

– колаборації та капсульні колекції. Багато модних брендів співпрацюють з благодійними організаціями або знаменитостями для створення спеціальних колекцій. Це може бути боротьба зі зміною клімату, підтримка освіти, боротьба зі шкідливими звичками тощо;

– використання впливових осіб. Знаменитість може бути обличчям кампанії, що підтримує благодійну мету. Індустрія моди часто використовує популярних людей для залучення уваги до важливих соціальних питань;

– благодійні аукціони та події. Модні події, благодійні аукціони або благодійні гала-вечірки дають змогу збирати значні кошти на підтримку різних благодійних організацій та проєктів;

– створення свідомих колекцій. Багато брендів створюють свідомі колекції, призначені підкреслити питання, важливі для суспільства, як-от рівність статей, права людини, збереження навколишнього середовища тощо;

– публічні заяви та партнерство. Бренди можуть публічно висловлювати свою підтримку певних благодійних ініціатив через соціальні мережі, заяви на прес-конференціях та інші комунікаційні канали.

Зауважимо, що підтримка благодійних ініціатив допомагає індустрії моди виходити за рамки звичайного продажу товарів і впливати на реальні суспільні питання. Це сприяє формуванню позитивного впливу, підвищенню рівня соціальної відповідальності та виробленню позитивного іміджу для брендів та fashion-індустрії загалом.

Однак у розвитку індустрії моди за законами статистики є ймовірним такий збіг обставин, який потенційно здатний привести до небажаних для її існування результатів [8]. Такий збіг обставин є ситуацією ризику, або, як ще його називають, викликом.

Серед основних викликів індустрії моди відмітимо:

1. Сталість та екологія

Сучасна індустрія моди створює значний екологічний слід через велику кількість відходів, використання шкідливих хімічних речовин та енергозатрати. Один із головних викликів полягає в переході до сталого виробництва та екологічно відповідального підходу. Зокрема це може бути: використання екологічно чистих матеріалів, зменшення викидів в атмосферу та океани, а також перехід до більш ефективних методів виробництва. Цей виклик відображає зростання свідомості споживачів щодо екологічних питань та потребує від компаній більшої відповідальності.

2. Швидкозмінні тренди

Індустрія моди характеризується швидкою зміною трендів, що може створювати труднощі для компаній у плануванні та виробництві. Менеджери мають бути гнучкими та швидко адаптуватися до змін на ринку, зберігаючи водночас високу якість та стандарти. Цей виклик також може спонукати до розробки нових методів передачі трендів споживачам, як, наприклад, використання соціальних мереж та впливових осіб.

3. Робочі умови

Багато виробництв fashion-індустрії знаходяться в країнах з низьким рівнем життя, де робітники можуть стикатися з поганими умовами праці та низькою оплатою. Цей виклик стосується етичного аспекту в індустрії моди. Менеджери повинні працювати над поліпшенням робочих умов, забезпеченням гідних зарплат та відповідності стандартам безпеки для працівників.

Вищезазначені виклики відображають необхідність поєднання комерційних інтересів з соціокультурними цінностями та відповідальністю перед суспільством. Тому менеджмент в індустрії моди має шукати інноваційні рішення, щоб знешкодити ці виклики та вплинути на позитивний розвиток як самої галузі, так і суспільства загалом.

У рамках нашого дослідження варто сказати декілька слів і про особливості менеджменту вітчизняної індустрії моди в нинішніх умовах воєнного стану.

Модна індустрія відіграє важливу роль у світовій економіці всіх країн, бо є ключовим гравцем у міжнародному бізнесі, що має потенціал приносити прибуток, підтримувати ріст виробництва та створювати нові робочі місця [3, с. 35]. Тому коли економіка зазнає різких змін, це негативно впливає на дохід модних брендів.

Пандемія COVID-19 призвела до глобальних змін у поглядах на звичайні норми та щоденне життя. Брендам довелося адаптуватися, переглядати способи спілкування зі своєю аудиторією, зосереджуючи увагу на інтернет-маркетингу та підвищуючи свою присутність у соціальних мережах.

Як слушно стверджує Н. Романченко, управління fashion-брендами в кризовій, нестабільній ситуації, має кардинально відрізнятись від того, що вони реалізовували всі попередні роки [7, с. 34]. Ключовими аспектами, на думку дослідника, мають стати:

– різні підходи до кризи. Управління брендами в кризовий період вимагає гнучкості та адаптації. Різні компанії можуть вибирати різні стратегії відповідно до їх контексту. Деякі можуть вирішити закрити частину магазинів та оптимізувати свою діяльність, тоді як інші бачать можливість росту та розширення;

– онлайн-продажі як конкурентна перевага. Важливим аспектом реагування на кризу є акцент на онлайн-продажі. Зміни в споживчій поведінці, зокрема підвищений інтерес до онлайн-шопінгу, створюють можливість для брендів розвивати ефективні онлайн-канали продажу. Персоналізація, взаємодія з клієнтами та інші цифрові стратегії стають дедалі важливішими:

– переорієнтація на відносини зі споживачами. Відхід від масового використання знижок та акцій може бути засобом побудови більш стійких відносин зі споживачами. Взаємодія та зворотний зв'язок із покупцями можуть сприяти формуванню програм лояльності та довготривалого успіху.

Загалом індустрія моди повинна активно реагувати на виклики кризових ситуацій, зберігаючи баланс між адаптацією, онлайн-присутністю та відносинами зі споживачами, що дасть змогу досягти позитивних результатів навіть у незвичайних обставинах.

Отже, управління в умовах кризи вимагає наявності системи збору та аналізу інформації про зовнішнє та внутрішнє середовище компанії. Дії антикризового менеджменту будуть ефективними лише в разі комплексного та системного підходу.

Висновки

Отже, сучасна індустрія моди відіграє важливу роль у глобальній економіці, привертаючи увагу споживачів своїми трендами, стилем та ексклюзивністю продукції.

Однак для успішного управління в цій галузі необхідний баланс між економічними цілями, соціокультурним впливом та екологічною стійкістю. Менеджери в індустрії моди повинні бути готові до розв'язання різноманітних викликів, що постають на їхньому шляху, від зміни споживчих пріоритетів до вимог збереження природних ресурсів. Їхнє завдання полягає не лише в забезпеченні стійкого прибутку, а й у виробленні стратегій, спрямованих на позитивний вплив на суспільство та культуру.

Тільки такий підхід дасть змогу індустрії моди і надалі розвиватися, переймаючи ініціативу в економічному, соціокультурному та екологічному вимірах. Це відкриє можливості для появи різноманітних інновацій, сприятиме зростанню свідомості споживачів та підтримуватиме сталу динаміку розвитку, що виходить за рамки лише економічних досягнень. Завдяки цьому індустрія моди зможе й надалі робити значущий внесок у розвиток сучасного світу, втілюючи творчість, інновації та відповідальність.

Перспективні напрями подальших досліджень. Подальші наукові дослідження можуть спрямовуватися на вивчення впливу штучного інтелекту на процеси дизайну та маркетингу модних товарів, аналіз ролі етичного менеджменту в підвищенні сталості індустрії моди, а також на вивчення взаємозв'язку між міжнародними модними тенденціями та локальною культурою споживачів.

Список використаних джерел

1. Буднікевич І.М., Дузяк К. І. Місце fashion-індустрії в структурі креативних студій. *Вісник Хмельницького національного університету*. 2022. № 2, Том 2(304). С. 210–218. URL: <http://journals.khnu.km.ua/vestnik/?p=16139> (дата звернення: 24.08.2023).
2. Давимука С. А., Федулова Л. І. Креативний сектор економіки: досвід та напрями розбудови : монографія. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долишнього НАН України». Львів, 2017. 528 с.
3. Корнілова Н. Я., Ніфатова О. М. Особливості управління фешн-брендами в умовах нестабільного середовища. *Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки*. 2021. № 1 (155). С. 28–36. DOI: 10.30857/2413-0117.2021.1.4. (дата звернення: 26.08.2023).
4. Кудіна А. В. Система бренд-менеджменту підприємств Fashion-індустрії. *Маркетинг і цифрові технології*. 2021. № 5 (1). С. 113–125. URL: <https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/132> (дата звернення: 27.08.2023).
5. Культурно-дозвіллева діяльність у сучасному світі : кол. монографія. [Петрова І. В., Солоха Д. В., Белякова О. В. та ін.]. Київ: Ліра-К, 2017. 328 с.
6. Національна стратегія «Індустрії 4.0 в Україні» : проект. 2018. 78 с.
7. Романченко Н. В., Фіщук С. В. Ефективні способи взаємодії зі споживачами у сфері Fashion-індустрії. *Економічні студії*. 2020. Вип. 2. С. 99–103. URL: <https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20577> (дата звернення: 26.08.2023).
8. Щербина-Яковлева О. Ю., Світайло Н. Д., Клочко М. О., Щербина А. М. Менеджмент соціокультурної діяльності як напрям наукового та технологічного знання. Суми, Репозитарій СумДУ, 2018. 207 с.
9. Ясинська О. Г. Формування понятійно-категоріального інструментарію менеджменту підприємств індустрії моди. *Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління. Серія «Економіка»*. 2018. № 2 (79). С. 181–191. URL: http://tr.dsum.edu.ua/bitstream/123456789/1170/1/2018_26.pdf (дата звернення: 25.08.2023).
10. Industry 4.0 – Opportunities and Challenges of the Industrial Internet / R. Geissbauer, S. Schrauf, V. Koch, S. Kuge. PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, December 2014. 52 p.
11. Industry 4.0. The Future of Productivity and Growth in Manufacturing Industries / M. Rüßmann, M. Lorenz, P. Gerbert, M. Waldner et. al. Boston Consulting Group. April 2015. 20 p.
12. McRobbie Angela. Fashion as Creative Economy: Micro-Enterprises in London, Berlin and Milan. Polity Press, 2022. 224 p.
13. UNESCO. URL: <https://en.unesco.org> (дата звернення: 24.08.2023).